

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Досанов Учкун Суёнович

Самаркандского государственного университета
E-mail: uchqun.dusanov@mail.ru Тел: +99897 030 73 32**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИЗМА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13151487>

Аннотация. В статье, рассматриваются биологические основы оздоровительного туризма, физиологические механизмы воздействия туристского похода на организм человека, также проводились педагогические наблюдения о включение средств спортивно-оздоровительного туризма в процесс физического воспитания студентов, которые помогают не только установить воздействие на организм нагрузки во время занятий, но и определить влияние внешней среды, в которой они проводятся.

Ключевые слова: оздоровительный туризм, спортивно-оздоровительный туризм, интеграция, маршрут, рекреационный, экологический, реабилитационный, адаптивный, терренкур, категорийные походы

В Узбекистане развитию и популяризации различных видов спорта и туризму, приобщению населения к здоровому образу жизни уделяется огромное внимание. Туризм в вузе рассматривается как часть рекреативной физической культуры, представленной в режиме активного отдыха, что сужает диапазон средств спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании студентов. Студенческий туризм воспринимается как туристическая деятельность учащихся, выходящая за рамки учебных программ, организуемая высшим учебным учреждением в целях обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного времени. Подтверждением этого могут служить работы Ю.И. Евсеева (1988), Л.Г. Рубис (1995), Т.Ю. Тарасеня (2008) и др.

В работе Ю.И. Евсеева (1988) отмечается, что активный отдых в туристских походах, проводимых в горах, в праздничное и каникулярное время, позволяет повысить состояние здоровья, уровень физической подготовленности студентов.

В работе Л.Г. Рубис (1995) показана высокая эффективность занятий самодеятельным туризмом студентов технического вуза, что проявляется в положительной динамике психофизиологических показателей и двигательной подготовленности. Автором отмечается, что учебно-

тренировочные походы и многодневные спортивные походы в основном влияют на развитие выносливости (общей и специальной).

Т.Ю. Тарасеня (2008), в основу инновационной методики занятий спортивно-оздоровительным туризмом, включает комплекс средств туризма, определенный в соответствии с мотивацией студентов, выборов ими типов, видов, форм и средств туризма. В комплекс средств спортивно-оздоровительного туризма автор включает: походы выходного дня, рекреационной и спортивно-тренировочной направленности; многодневные категорийные походы (первой и второй категории сложности); упражнения туристского многоборья; упражнения спортивного ориентирования; упражнения спортивного скалолазания; упражнения специального динамического равновесия и вестибулярной устойчивости; упражнения специальной подготовки водного, горно-пешеходного и лыжного туризма. Представляется, что включение средств спортивно-оздоровительного туризма в процесс физического воспитания студентов, возможно только на основе анализа воздействия занятий тем или иным видом активно-двигательного туризма на морфо-функциональное состояние студента.

Следует отметить, что многие вопросы

требуют дополнительных исследований. Например, вопросы подбора веса рюкзака (дополнительного отягощения) и его влияние на эффективность похода и т.д. Использование расчетного метода (Т.Ю. Тарасеня, 2008) для определения диапазона скоростей передвижения в зависимости от веса рюкзака, рельефа местности, функциональной подготовленности участников (по показателю PWC_{sp})? представляется не вполне обоснованным, так как автором не изучалась степень воздействия дополнительного отягощения на показатели работоспособности студентов, занимающихся туризмом.

В работе В.Н. Селуянова, А.А. Федякина (2000) достаточно подробно рассматриваются биологические основы оздоровительного туризма, физиологические механизмы воздействия туристского похода на организм человека. Однако, вопросы, связанные с влиянием дополнительного отягощения, остались вне поля исследования авторов. При этом следует отметить, что необходимо проведение исследований по влиянию дополнительного отягощения на параметры выполнения двигательных заданий и организм студента, с учетом рельефа местности. Результаты исследования влияния дополнительного отягощения позволят выявить и учесть уровень физической подготовленности при дозировании физических нагрузок в походе или при выполнении других двигательных заданий. Анализ научно-методической литературы позволяет сделать заключение о том, что:

Во-первых, вопросы повышения эффективности физического воспитания студентов за последние годы не утратили своей актуальности, о чем свидетельствует значительное количество научных публикаций и диссертационных работ (В.А. Ануров, 2008; О.В. Борисова, 2006 и мн.др);

Во-вторых, уровень физической подготовленности и состояние здоровья студентов в последние годы имеет тенденцию к снижению, что вызывает повышен-

ное внимание и обеспокоенность со стороны государства и правительства;

В-третьих, процесс совершенствования физического воспитания студентов, улучшения их физической подготовленности, в основном, строится на основе интуиции преподавателей, использования закономерностей общей теории физического воспитания, при этом, как правило, не учитываются климатогеографические особенности региона;

В-четвертых, количество имеющихся экспериментальных данных, относящихся к проблеме применения в процессе учебных занятий по физическому воспитанию отдельных средств и методов физической культуры, терренкура в рамках учебного расписания по физическому воспитанию студентов, представлено в очень ограниченном объеме. Проблема определения эффективности применения этих средств в физическом воспитании студентов требует дальнейшего изучения и уточнения.

В-пятых, в специальной литературе не получили должного научного обоснования такие важные вопросы, как методика использования дополнительного отягощения (рюкзака), вопросы определение оптимальной величины дополнительного отягощения (рюкзака) и т.д.

Поэтому можно предположить, что использованию терренкура и туристских походов в рамках регламентированных занятий физическим воспитанием со студентами вуза, должен предшествовать этап изучения эффекта от прохождения маршрута терренкура и участия в туристских походах на организм студентов.

Таким образом, представляется необходимым продолжить исследование организационно-методических подходов к использованию терренкура и туристских походов в процессе физического воспитания студентов вуза, а так же, необходимо рассмотреть некоторые теоретические аспекты этого вопроса.

Педагогическое наблюдение осуществлялось в ходе выполнения двига

тельных заданий для оценки качества выполнения студентами предлагаемых упражнений, туристского похода и во время отдыха. Анализировалось субъективное состояние студентов (ощущение усталости, боли в мышцах, снижение внимания и т.д.)

При проведении педагогических наблюдений оценивалась величина, влияние нагрузки и степень утомления по ряду внешних признаков (табл.1). Наблюдение за внешними признаками утомления студентов велось на протяжении всего занятия.

Признаки	Степень утомления		
	Легкое (нагрузка незначительна)	Сильное (нагрузка большая)	Очень сильная (предельная нагрузка)
Окраска кожи	Легкое покраснение	Сильное покраснение	Сильное покраснение или необычная бледность
Потоотделение	Легкое или среднее в зависимости от температуры среды	Сильное выше пояса	Очень сильное в том числе ниже пояса
Движения	Уверенные	Увеличение ошибок, появление неуверенности	Дискоординация, вялость, стабильная неточность, явные ошибки, «шатающиеся» движения
Сосредоточенность	Нормальное, полное внимание, нет нервозности	Невнимательность, понижение восприимчивости, снижение способности к дифференцировке	сильное снижение сосредоточенности, замедленная реактивность, нервность
Общее самочувствие	Нет жалоб, выполнение всех заданий на тренировке	Мышечная слабость, затрудненное дыхание, нарастающее бессилие, явная пониженная работоспособность	Свинцовая тяжесть в мышцах и суставах, головокружение, тошнота или рвота, жжение в груди, кислое состояние.

Схема оценки степени утомления

Признаки Степень утомления

Легкое (нагрузка незначительна) Сильное (нагрузка большая) Очень сильная (предельная нагрузка)

Окраска кожи Легкое покраснение Сильное покраснение Сильное покраснение или необычная бледность Потоотделение Легкое или среднее в зависимости от температуры среды Сильное выше пояса Очень сильное в том числе ниже пояса.

Общее самочувствие Нет жалоб, выполнение всех заданий на тренировке Мышечная слабость, затрудненное дыхание, нарастающее бессилие, явная пониженная работоспособность Свинцовая тяжесть в мышцах и суставах, головокру-

жение, тошнота или рвота, жжение в груди, кислое состояние.

Педагогические наблюдения помогают не только установить воздействие на организм нагрузки во время занятий, но и определить влияние внешней среды, в которой они проводятся. Оценка степени соответствия санитарно-гигиенических и метеорологических условий установленным нормам, своевременное выявление и устранение факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на состояние занимающихся, способствуют достижению более полноценного оздоровительного эффекта занятий. При проведении педагогических тестирований с помощью педагогического наблюдения, оценивалось качество выполнениями сту-

дентами тестов, а также умение сосредоточиться и показать максимальный результат. Педагогические наблюдения проводились в форме открытого наблюдения. Это позволило собрать первичную информацию, уточнить методику проведения занятий, косвенно определить величину тренировочного воздействия туристского похода, физических упражнений с использованием дополнительного отягощения на организм студентов.

Педагогические контрольные испытания (тестирование). Выбор контрольных испытаний осуществлялся на основе рекомендаций примерной программы по физической культуре. Педагогическое тестирование включало в себя следующие тесты:

- бег на 100м с высокого старта. Тестирование проводилось на дорожке стадиона. Регистрация результатов в этом тесте осуществлялась ручным электро секундомером с точностью 0,01с. После разминки(25-30мин) студенты выполняли по две попытки в беге с интервалом семь, десять минут, что вполне достаточно для полного восстановления. В зачет принималась лучшая из двух попыток.

- бег на 2000м (девушки) и 3000м юноши. Тестирование проводилось на дорожке стадиона. Регистрация результатов в этом тесте осуществлялась ручным электро-секундомером с точностью 0,01с.

- поднимание (сед) и опускание туловища из положения лёжа, ноги закреплены, руки за головой (кол-во) - девушки. Упражнение выполнялось на гимнастическом мате. В исходном положении ноги были согнуты в коленях под углом 90, руки за головой, подъем туловища производился до касания локтями бедер. Результатом теста являлось количество подъемов раз, выполненных за 30 сек. Выполнялась одна попытка.

- подтягивание на высокой перекладине (количество раз). Подтягивание выполнялась на высокой перекладине хватом сверху, по правилам соревнований.

Регистрация результатов в этом тесте

- определение высоты прыжка вверх с места. Для определения высоты прыжка вверх с места, фиксировалась время полета место.

Список литературы

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi 2017-yil 3 iyundagi PQ 3031- sonli qarori. LEX.Uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha xarakteristik strategiyasi" ning 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni.

3. F.A.Kerimov Sportda ilmiy tadqiqotlar. T.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2018. -348 B.

4. Макерова, Н. В. К вопросу об эффективности профессиональной подготовки кадров для отрасли спортивно-оздоровительного туризма средствами иностранного языка / Н. В. Макерова // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 6 (148). – С. 128-130.

5. Керимов, Ф. А., & Азизов, М. М. (2021). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ДАРСДАН ТАШҚАРИ ВАҚТЛАРИДА СОҒЛОМЛАШТИРУВЧИ СКАНДИНАВЧА ЮРИШ МАШҚИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ. Fan-Sportga, (6), 42-45.

6. Azizov, N. N. (2019). METHODS TO FORMULATE HEALTHY LIFESTYLE IN THE PHYSICAL EDUCATION SYSTEM. METHODS, 11, 11-2019.

7. Бормотов, И. В. Содержание и методика подготовки специалистов спортивно-оздоровительного туризма в условиях учебно-тренировочного полигона / И. В. Бормотов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Бормотов Иван Васильевич. – М., 2001. – 23 с.

8. Azizov, M. M. (2024). MAMLAKATIMIZ AHOLISINI BARCHA QATLAMLARINI SOG'LOMLASHTIRISHDA SKANDINAVIYA USULIDA YURISHNI QO'LLASH RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI. Miasto Przyszłości, 45, 440-443.